

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

Es notorio en tiempos convulsivos, que las crisis y rupturas generan cambios, que según, Thomas Kuhn (1971), reordenan la concepción del mundo e introducen indicadores de referencia para explicar hechos, propósitos y ampliar oportunidades; estas fortalezas, según Lakatos (1970), se encuentran en la holística positiva, que direccionan los programas de investigación y en ellos, los congresos y las políticas editoriales de documentación en revistas y textos. De tal manera, que las universidades han asumido una concepción socio digital, que refiere una nueva manera, de comunicar, organizar, producir y cooperar con nuevos conocimientos de manera rápida y accesible, esto, trajo cambios en la forma de producir y publicar el conocimiento científico, influenciado por las plataformas digitales. Lo planteado, implica repensar el proceso de publicación científica, en término: de la calidad de la información que se divulga, coherencia, transparencia, aplicación de herramientas y plataformas digitales, revisión por pares e impacto socio científico de los repositorios, que enlazan: saberes, actores, estrategias, tecnología y propósitos direccionadores de la producción científica.

Esta concepción, direcciona la revista Redieluz adscrita al subprogramas estímulo a la publicación y divulgación del conocimiento en estudiantes y profesores, con espacio a escala local, nacional e internacional, en las diferentes disciplinas de formación de LUZ. En este orden, se presenta la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil Redieluz, Sembrando la Investigación, en su Volumen 11. Número 2 (Julio – Diciembre, 2021), con una estructura conformada por 17 artículos, Entre estos se encuentran

En el área de ciencias de la salud, Sixto Isaac Chilibingua Villacis, Mery Guerra Velásquez, Elizabeth Esthela Alvarado Escobar, Angel Chu Lee, Luis Alonso Arciniega Jácome, investigadores de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Ecuador, y la Universidad del Zulia, Venezuela, en su trabajo *Adolescentes embarazadas con morbilidad materna extrema en el Hospital Ángela Loayza De Ollague 2019-2020*, determinaron que es vital, el oportuno diagnóstico de la mortalidad materna ex-

tremadamente grave y su admisión en las unidades de cuidados intensivos, para lo cual, se deben tener presente los criterios que rigen para estas morbilidades y trabajar aunadamente con equipo interdisciplinario en la prevención de riesgos reproductivos maternos y neonatales.

Seguidamente, Elisa Álava Mariscal, Rosa Alfonso Pérez, Nancy Díaz Vega, José Morán Calderón, Lorena Otero Tobar, investigadores de la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador y la Universidad del Zulia, Venezuela, en su investigación titulada *Anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en la unidad de salud anidada de la provincia de los ríos república del ecuador periodo 2018-2020*, demostraron que el anticonceptivo más utilizado por adolescentes en la Unidad de Salud Anidada, es el preservativo. El inicio de las relaciones sexuales, demuestra que los adolescentes a esa edad no tienen el conocimiento ni la orientación para asumir esa responsabilidad.

Asi mismo, los investigadores Adriana Lam-Vivanco, Flor María Espinoza-Carrión, Juan José Espinoza, Tatiana Aviles- Vera y Máxima Centeno-Sandoval de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, con el trabajo titulado *Arsénico inorgánico en trabajadores mineros expuestos*, concluyendo que el valor promedio de los arsenicales en los trabajadores mineros expuestos y no expuestos de Jesús del Gran Poder y San Antonio, sobrepasaron el I Índice Biológico de Exposición (IBE, 0,035 mg/l); con un valor de 0.3 mg/l en San Antonio, seguido de Jesús del Gran Poder con 0.15 mg/l, en el grupo de los expuestos. Es por ello que, resulta la necesidad imperiosa de realizar una intervención ambiental involucrando a Instituciones Estatales pertinentes, para tratar de controlar el arsénico en el ambiente y así evitar la presencia de enfermedades crónicas en el ser humano y con la revisión de evidencias existentes se sugiere la necesidad de realizar más estudios para comprender los mecanismos del arsénico en el organismo y la presencia de sus enfermedades.

En este mismo orden, Marlene Chamba Tandozo, Juana Benítez Chirino, Elida Reyes Rueda, Karina Blacio Romero, de la Universidad Técnica de

Machala, Ecuador y la Universidad de Zulia Maracaibo, Venezuela, estudiaron la *Calidad de atención de enfermería y satisfacción percibida en el hospital especializado gineco-obstétrico Ángela Loayza de Ollague, Santa Rosa, Ecuador*; el equipo de investigación concluyó que el nivel de satisfacción de la calidad del servicio prestado por el profesional de enfermería, en las pacientes ingresadas en el Hospital Especializado Gineco Obstétrico Ángela Loayza de Ollague fue del 78%, y la opinión para cada una de las siete actividades realizadas, correspondió a la opción “Siempre” y “Casi Siempre” (mayor del 80%). Dos de las siete actividades aquí investigadas, mostraron los menores valores con respecto al resto, que se caracterizan por la comunicación que se debe establecer entre el personal de enfermería y las pacientes.

Además, Mery Rea y Melvis Arteaga de la Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador y la Universidad del Zulia – Venezuela, respectivamente, presentaron el trabajo titulado *Conocimiento sobre la metodología NANDA, NIC y NOC en el personal de enfermería del hospital básico guaranda- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –Ecuador*, donde los resultados mostraron un deficiente conocimiento del proceso de atención de enfermería y la metodología NANDA, NOC y NIC. Se propone la implementación de estrategias que lleven a incrementar el conocimiento sobre el proceso enfermero.

Por otra parte, Kathiusca Echeverría, Holguer Romero y Liliana Nuccette, de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador y la Universidad de Zulia, Venezuela, estudiaron los *Factores intervinientes en la calidad de atención de los profesionales de enfermería del hospital general de Babahoyo, Ecuador*, allí los investigadores concluyeron que las exigencias del ámbito laboral, la falta de atención a sus requerimientos y la escasa distribución de enfermeros en las áreas, pueden desencadenar conflictos reflejados en la calidad de atención de los profesionales de enfermería en los hospitales.

Seguidamente, Evelyn Dayanara Atancuri Barreiro, Paola Patricia Orellana Bravo, Carlos Fernando Andrade Tacuri y Jonnathan Gerardo Ortiz Tejedor, de la Universidad Católica de Cuenca-Ecuador, trabajaron con los Genes de enterotoxinas de *Staphylococcus aureus* en superficies nosocomiales, donde se concluyó que, existen cepas de *S. aureus* en varias superficies del ambiente hospitalario, por lo que, es recomendable implementar normas de higiene que eviten la diseminación de bacterias portadoras de genes de virulencia que afecten la salud de los pacientes o del personal que labora en dicha institución.

Por su parte, Jorge Arráiz, Hazel Anderson, Claudia Rodríguez y Betzabeth Sánchez, investigadores de la Universidad del Zulia, investigaron los *Hábitos alimentarios sobre carga glicémica de dieta en adultos diabéticos tipo 2*, se observó un índice de masa corporal (IMC) de $33,7 \pm 6,8$ kg/m², circunferencia de cintura de 107 ± 13 cm, %CG= 38 ± 16 y $14 \pm 6,6\%$ de grasa visceral. La dieta consumida por el 47% fue hipercalórica, hiperprotéica, hipergrasa, hiperhidrocarbonada y baja en fibra. La CG fue alta, la frecuencia de alimentos con índice glicémico (IG) alto y moderado reflejó consumo de arroz, pan, azúcar y cereales comerciales en desayuno, el consumo semanal fue plátano, sopas y pastas. La frecuencia de alimentos con IG bajo fue con leche, ensaladas crudas y jugos; mientras el consumo semanal fueron leguminosas, chocolate, frutas cítricas, ensaladas crudas y yogurt. Se concluye que la dieta es inconveniente debido a su alto CG, constituyendo alto riesgo para complicaciones cardiometabólicas y un pobre control metabólico de la DM2.

En este mismo orden, Myner Enrique Pontón Villacrés, Ana María Reyes Campos y Alexis Fernando Pontón Villacrés, investigadores del Centro de Salud tipo A de Tababela, Ecuador; la Universidad Técnica Equinoccial, Facultad de Arquitectura, Quito, Ecuador y el Registro Civil de Riobamba, Ecuador respectivamente, estudiaron el *Patrón de morbilidad y mortalidad de lesiones de cuello uterino en población rural*, concluyendo que la población estudiada sufre de inequidades y se presenta como vulnerable para el desarrollo de una enfermedad prevenible como el cáncer de cuello uterino. Es necesario continuar con las acciones de promoción y prevención para lograr el empoderamiento de las mujeres en el autocuidado y prevención de lesiones de cuello uterino, considerando la complejidad de los determinantes que intervienen en el desarrollo de esta patología como la edad, nivel de instrucción, etnia, nivel de ingresos económicos, actividad sexual, uso de métodos anticonceptivos; incorporando el aspecto social, multicultural y religioso, ya que esta condición no solo se resuelven en el ámbito de salud pública, sino articulando espacios más amplios.

Por su parte, los investigadores, Rolando Benites, Grimaneza Fonseca e Yrma Santana, presentaron el artículo titulado Programa educativo de prevención de salud bucal en niños: escuela rural, provincia de Tungurahua, Ecuador. Cabe destacar que, los hallazgos obtenidos resaltan la prioridad y relevancia de implementar el programa educativo para la promoción de la salud bucal, en la ciudadanía, conformada en la red y direccionada al ni-

vel primario de salud bucal, los cuales, tienen una atención del 47%; mientras que a nivel privado llega al 20%.

De la misma manera, el investigador Hendrick Márquez, de la Universidad del Zulia, Escuela de Nutrición y Dietética, estudió sobre la *Seguridad alimentaria y estado nutricional en gestantes adolescentes*, concluyendo que a pesar de que las gestantes no tienen acceso económico para la compra de alimentos, la mayoría presentó un estado antropométrico y dietético normal y una ganancia de peso adecuada a la edad gestacional, esto puede ser debido a la atención médico nutricional integral y a la educación nutricional adecuada.

Asimismo, María del Socorro Palacios Távara, investigadora de la Universidad de Guayaquil – Ecuador, presentó trabajo titulado *Tipo de depresión durante el climaterio*, determinando que en las mujeres climatéricas se observó un mayor predominio de depresión leve con 45%, mientras que, un 38,7% presentó depresión moderada. Datos que, llevan a concluir que en las mujeres climatéricas es frecuente los estados depresivos de leves a moderados. Por ello, se hace necesario aplicar escalas de evaluación para determinar estados depresivos en las mujeres, que se encuentran cursando la etapa de climaterio con la finalidad de evitar el avance del cuadro depresivo.

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, los investigadores Carleidy Viloria, Daniel Polanco Marín, Roberta Mora y Jeny Reyes Luján, del Laboratorio de organismos fotosintético y Laboratorio de Zoología de Invertebrados del Departamento de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad de Zulia, Venezuela; estudiaron sobre el Fitoplancton asociado a un floramiento de *Ruppia marítima* en el sistema del lago de Maracaibo, Venezuela, concluyendo que la riqueza de especies asociadas a *Ruppia marítima* L., en Santa Rosa de Agua, es elevada y estuvo representada por 40 especies, siendo las Cyanobacteria el grupo más diverso (23). En este floramiento, los principales órdenes asociados fueron los NOSTOCALES y OSCILLATORIALES (Cyanobacteria), grupos que generalmente dominan en lagos eutróficos debido a la elevada concentración de nutrientes, lo que trae como consecuencia una disminución de otros grupos del fitoplancton.

Por su parte, Luis Lárez, Jinel Mendoza, Néstor Pereira, Mario Nava y Lilibeth Cabrera del Laboratorio de Ecología General y Laboratorio de Zoología

de Invertebrados del Departamento de Biología, de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, Venezuela, presentaron el trabajo titulado *Macroinvertebrados bentónicos intermareales de la costa oriental del lago de Maracaibo, Venezuela*, determinando que los macroinvertebrados asociados en zonas supra, medio e infralitoral del Litoral arenoso y de un sustrato artificial rocoso, de El Caño frente a la Plaza Pedro Lucas Urribarrí, municipio Santa Rita, Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, donde se identificaron organismos pertenecientes a las phyla Arthropoda, Mollusca y Annelida, con abundancia de cirrípedos, gasterópodos y oligoquetos. Los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen al conocimiento sobre estos dos ambientes, en cuanto a sus condiciones ambientales y composición faunística

Seguidamente se presenta el trabajo titulado *Staphylococcus aureus aislados en consultorios odontológicos. Genes de resistencia y virulencia*, de los investigadores Paola Patricia Orellana Bravo y Carlos Fernando Andrade Tacuri de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Resultando que las cepas resistentes y virulentas de *S. aureus* se encuentra en pantallas de teléfonos móviles y piezas de alta velocidad de consultorios odontológicos. Es recomendable mantener medidas de esterilización e higiene de estos equipos de uso odontológico.

Por último, el área de las ciencias sociales y humanas se hace presente con el trabajo de la investigadora Karla Lourdes Murillo Cruz del Centro de Desarrollo Integral y Atención Psicopedagógico de Ecuador, estudió sobre el *Retraso simple del lenguaje en niños de 2 a 4 años por confinamiento de COVID-19*, se consideró el retraso simple del lenguaje como secuela en los infantes por confinamiento de covid-19, dando como resultado que en su mayoría no asistieron a ningún centro infantil o maternal debido al confinamiento por COVID-19. Mientras que, con la debida intervención tanto del lenguaje como en casa, el niño comienza a interactuar con su medio mediante una expresión verbal, donde manifiesta en su mayoría que al dejar de mantener un contacto con su entorno exterior se empezó a desenvolver menos y su inicio del habla se retrasó o se limitó.

En este mismo orden, Silvana Ximena López Paredes y Liliam Coromoto González, investigadoras de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador y Universidad del Zulia Venezuela, presentaron el trabajo titulado *Violencia de género en estudiantes de enfermería Universidad Estatal de Bolívar. Ecuador*, cuyos resultados reportan que el 51,1% consideraron necesario un programa educativo y sólo el 33,1%, tiene información sobre la legislación ecuatoriana, para la protección de violencia de género. La valoración inicial sobre los conocimientos, evidenció un desconocimiento general sobre las dimensiones básicas de la violencia de género, así como, el reconocimiento de la normativa ecuatoriana entorno a dicha problemática social, aspectos que fueron abordados durante el programa educativo. Incluye el espacio artístico cultural y la nota técnica.

Quiero agradecer a Dios, por permitirme presentar de nuevo, en este año 2021, la Revista REDIELUZ, de la Universidad de Zulia. Asimismo, quiero hacer público, mi reconocimiento al equipo de editores REDIELUZ y a los articulistas locales, nacionales e internacionales de este volumen por su apoyo.

A todos Mil Gracias

Dra. Luz Maritza Reyes de Suarez
Coordinadora-Secretaria del Consejo
de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico de LUZ (CONDES)
Coordinadora Académica
de la Red de Investigación
Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)